

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS RESPONSÁVEIS POR INFECÇÕES NOSOCOMIAIS EM UTIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 18/03/2024](#)

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE MAIN MICROORGANISMS RESPONSIBLE FOR NOSOCOMIAL INFECTIONS IN ICUS: AN INTEGRATIVE REVIEW FROM LITERATURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10836228

Iago da Silva Almeida Xavier¹

Resumo

As infecções hospitalares constituem um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Conduzem ao aumento das taxas de hospitalização, incapacidade a longo prazo, maior resistência microbiana aos antibióticos e aumento dos custos, tanto para os pacientes como para os sistemas de saúde. Os pacientes são expostos a uma variedade de microrganismos durante a internação hospitalar. A probabilidade de exposição à infecção depende, em parte, das características do microrganismo, incluindo resistência aos antibióticos, virulência

intrínseca e quantidade de material infeccioso (inóculo). O problema clínico mais importante é a tendência de aumento da resistência bacteriana, que está a tornar-se uma ameaça generalizada à saúde em todo o mundo, acompanhada pelo aumento da morbidade e mortalidade. A taxa de bactérias resistentes também está relacionada à prescrição e ao uso de antibióticos. O objetivo principal deste artigo de revisão é analisar as tendências microbiológicas atuais dos microrganismos causadores de infecções nosocomiais nas UTIS.

Palavras-chave: Infecções. Nosocomiais. UTI. Microrganismos. Revisão.

1. INTRODUÇÃO

Infecção nosocomial (IN) ou infecção hospitalar é qualquer infecção que ocorre dentro de uma enfermagem hospitalar após ou no decorrer da internação, ou mesmo após a alta hospitalar, se fatores relacionados à internação estiverem presentes. Critérios específicos são normalmente usados para diagnosticar a Infecção nosocomial, como por exemplo: aparecimento de sintomas clínicos (sinais e sintomas) e laudos laboratoriais (exames microbiológicos, histopatológicos, sorológicos) após 72 horas da admissão do paciente, sendo que a infecção está associada a procedimento invasivo, sendo em alguns casos, podendo ocorrer ao longo de um período de tempo mais curto (OMS, 2008).

Existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento de Infecção Nosocomial em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo os mais comuns os procedimentos invasivos. Os tipos de infecções que ocorrem neste cenário incluem pneumonia (comumente correlacionada à ventilação mecânica), infecções do trato urinário (correlacionados a dispositivos intravesicais), bacteremia (correlacionados a cateteres venosos centrais) e infecções cirúrgicas, contabilizando 80% de todas as infecções correlacionadas a IN (Bastos et al., 2020).

No Brasil, a incidência de IN é de 15,5% e é considerada um grave problema de saúde pública. Além disso, outro complicador é que as

maiores taxas de IN são observadas nas unidades públicas de saúde, com prevalência global de 18,4%. Vários fatores influenciam a incidência de IN em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Dentre estes, destacam-se: tipo de unidade (pública ou privada), gravidade das doenças de base, uso recorrente de sedativos, modificações do nível de consciência, muitos procedimentos invasivos, e grande potencial de contaminação de equipamentos e soluções (De França Carvalho et al., 2023).

Entende-se que os pacientes em cuidados intensivos têm cinco a dez vezes mais probabilidade de desenvolver uma infecção. As taxas de IN neste ambiente variam entre 18 e 54% em comparação com outros hospitais de internação. No Brasil, as IN são a quarta causa de morte em unidades de terapia intensiva. No entanto, os dados disponíveis não são claramente divulgados ou estão desatualizados. Isto dificulta a obtenção de informações precisas sobre a extensão do problema no país (De França Carvalho et al., 2023).

Ao comparar os pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, com os pacientes de outras enfermarias, o risco de infecção nestes locais é elevado e, dada a complexidade dos procedimentos invasivos e das cirurgias complexas realizadas, medicamentos imunossupressores, contato direto com a equipe médica, fômites, entre outros. Além disso, o uso de antibióticos de amplo espectro pode ajudar a selecionar bactérias multirresistentes. É possível dizer que o risco de doença IN é diretamente proporcional à gravidade da doença (Junior et al., 2023).

Outros aspectos, como fatores dietéticos, métodos de diagnóstico e/ou tratamento e tempo de internação, também influenciam o curso da infecção. Os pacientes de terapia intensiva apresentam respostas imunológicas graves. Essas deficiências estão associadas às doenças causadoras de infecções e às intervenções necessárias ao seu diagnóstico e tratamento (Arantes et al., 2020).

No ambiente de unidade de terapia intensiva, há prevalência de alguns microrganismos, como *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Candida*, spp. que pode ser observada com maior frequência. Todos representam um risco potencial para pacientes imunocomprometidos (De Haro Moreno et al, 2021).

Para evitar que pacientes de UTI sejam infectados por microrganismos patogênicos, é importante seguir medidas especiais de higiene para prevenir infecções. Uma das principais causas da propagação da IN é a infecção cruzada, descrita como a transferência de microrganismos de um paciente para outro através do contato com as mãos de um profissional de saúde. Portanto, a adesão à higienização das mãos é uma medida fundamental de prevenção de infecções e contribui para a segurança de pacientes e profissionais. A higiene das mãos envolve esfregar com antissépticos para remover sujeira, matéria orgânica e/ou microrganismos para evitar a transmissão cruzada (Genário *et al.*, 2022).

Nesse contexto, para reduzir a incidência de IN, uma das principais medidas preventivas foi estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 1.2616/1998. Esta portaria fornece diretrizes para a criação de Programas de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e Comitês de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) (BRASIL, 1998, 2002). A CCIH é um órgão consultivo da Autoridade Hospitalar e é responsável pela implementação de medidas de controle de IN para prevenir e reduzir a incidência de infecções. O papel da CCIH é elaborar relatórios regulares contendo indicadores epidemiológicos interpretados e analisados, distribuí-los à gestão e iniciar discussões entre os profissionais de saúde hospitalar (BRASIL, 1998).

Com o objetivo de realizar um estudo epidemiológico para entender as UTIs do Brasil e do mundo, este estudo tem como objetivo identificar os principais microrganismos causadores dessas infecções nos hospitais brasileiros e no mundo e determinar a predominância dos sítios

anatômicos mais afetados. Considerando a clareza destes aspectos, pretende-se também destacar a importância dos programas de prevenção e da integração adequada das funções da CCIHs nas unidades de saúde para reduzir a incidência de IN.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Pacientes encontram-se expostos a uma grande variedade de microrganismos durante a hospitalização. O potencial de exposição que leva à infecção depende, em parte, das características dos microrganismos, incluindo a resistência antimicrobiana, a virulência intrínseca e a quantidade de material infeccioso (Dos Santos et al., 2020).

As infecções podem ser causadas por um microrganismo contraído por outra pessoa no hospital (infecção cruzada) ou pela própria flora do paciente (infecção endógena). A infecção por alguns microrganismos pode ser transmitida por um objeto inanimado ou por substâncias recentemente contaminadas de outra fonte humana de infecção (infecção ambiental) (Espíndola et al, 2021).

Derivado das conclusões globais, a OMS publicou a primeira lista de “patógenos prioritários” resistentes aos antimicrobianos, que inclui as 12 famílias de bactérias mais perigosas para a saúde humana, e dividiu-a em três grupos. Grupo 1, prioridade crítica: inclui bactérias multirresistentes que são especialmente perigosas em hospitais, lares de idosos e entre pacientes que necessitam de cuidados com dispositivos médicos, como ventiladores e soluções intravenosas (OMS, 2017).

Essas bactérias incluem: *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenêmicos, *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenêmicos com capacidade de gerar resistência a todos os antibióticos, *Enterobacterales* e produtoras de β -lactamases de ESBLs de espectro estendido. Grupo 2, alta prioridade: *Enterococcus faecium* resistente à vancomicina, *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina e com suscetibilidade diminuída à vancomicina, *Helicobacter pylori* resistente à

claritromicina, *Campylobacter spp.* resistentes a fluoroquinolonas, *Salmonella spp.* resistentes às fluoroquinolonas e *Neisseria gonorrhoeae* resistente às cefalosporinas e fluoroquinolonas. O Grupo 3, de prioridade média, inclui outras bactérias que apresentam resistência crescente a antimicrobianos e causam doenças, *Streptococcus pneumoniae* com suscetibilidade diminuída à penicilina, *Haemophilus influenzae* resistente à ampicilina, *Shigella spp.* resistentes às fluoroquinolonas (Sánchez *et al.*, 2022).

2.1 Bacilos Gram-negativos

***E.coli*:** É um bacilo Gram-negativo pertencente à família Enterobacteriaceae, móvel, anaeróbio facultativo, não possui esporos, reduz nitratos a nitritos, fermenta glicose e lactose com produção de gases. Como todas as bactérias gram negativas, é constituída por uma membrana citoplasmática, uma membrana externa, o peptidoglicano e o espaço periplasmático. É um habitante comum do intestino de todos os animais, incluindo humanos, e também é encontrado em esgotos (Japão,2021).

Dentro das Enterobacteriaceae, a *E. coli* é atualmente o principal organismo responsável por causar infecções tanto nosocomiais quanto comunitárias, além de à sua ampla capacidade de adquirir resistência aos antimicrobianos. As infecções causadas por este patógeno podem ser limitadas às superfícies mucosas ou espalhadas por todo o corpo. São comumente encontrados em áreas como: trato urinário, sistema vascular, pulmão, próstata, ossos ou meninges; também pode apresentar septicemia, devido às defesas inadequadas do hospedeiro, sendo os recém nascidos os mais suscetíveis (Da Silva Sena, 2022).

As manifestações clínicas dependem das cepas de *E. coli*, portanto a diarreia do viajante é causada por *E. coli* enterotoxigênica (ETEC), colite hemorrágica e síndrome hemolítico urêmica causada por *E. coli* enterohemorrágica (EHEC), diarreia persistente causada por *E. coli*

enteroagregativa (EAEC) e diarreia infantil aquosa causada por *E. coli* enteropatogênica (EPEC) (Da Silva *et al.*, 2022).

Serratia marcescens: Anteriormente chamado de *Bacillus prodigiosus*, habita naturalmente o solo e a água. *S. marcescens* pertence ao grupo da família Enterobacteriaceae, é um bacilo gram negativo, anaeróbio facultativo. Fermenta glicose com produção de gás, oxidase negativa; desenvolve-se facilmente em meios úmidos e comestíveis, principalmente em amidos e carboidratos, formando colônias pigmentadas de vermelho (Sánchez *et al.*, 2022).

Esse microrganismo é transferido de pessoa para pessoa e é considerado um patógeno oportunista, associado a diversas patologias que podem até levar à morte. Podem ser encontrados a nível ambiental como na água, canos, torneiras e materiais intra-hospitalares como sabonetes, anti-sépticos, etc. Por isso é importante ter em conta a higiene adequada tanto das mãos como dos instrumentos hospitalares. A sua aquisição é maioritariamente nosocomial, sobretudo em unidades de cuidados intensivos, sendo secreções respiratórias, feridas e urina, locais frequentes de colonização. Acomete em maior proporção pacientes em áreas de UTI, principalmente pacientes portadores de doenças como diabetes, neoplasias e insuficiência renal crônica. Em adultos, os surtos estão relacionados a infecções respiratórias ou urinárias (Melo, 2020).

Klebsiella pneumoniae: Uma enterobactéria produtora de enzima carbapenemase representativa é *Klebsiella pneumoniae*. Caracteriza-se por ser uma bactéria gram-negativa imóvel, anaeróbia facultativa e em forma de bastonete. Essa bactéria possui uma cápsula polissacarídica que cumpre a função de proteger o patógeno da fagocitose mediada por neutrófilos e da morte bacteriana causada pelo sistema complementar. Apresenta plasmídeos relacionados à expressão de proteínas que medeiam sua fixação a superfícies plásticas, como aquelas de cateteres vasculares e cateteres vesicais (Gaspar *et al.*, 2021).

Este patógeno está amplamente disseminado no meio ambiente. No hospedeiro, coloniza a pele, a nasofaringe e o trato gastrointestinal, sendo as mãos contaminadas um dos veículos responsáveis por surtos epidêmicos no ambiente hospitalar. Atualmente é considerado o principal agente causador de bacteriemia, septicemia e pneumonia. Clinicamente está associado à produção de expectoração espessa e sanguinolenta (Gaspar *et al.*,2021).

Acinetobacter baumannii: A Sociedade Americana de Doenças Infecciosas considera *Acinetobacter spp.* como uma das seis espécies mais importantes de microrganismos multirresistentes do mundo. É um bacilo Gram-negativo aeróbio, normalmente presente no solo e na água. Tem aparência cocobacilar, é oxidase negativa e catalase positiva e não fermenta. É capaz de colonizar pele, mucosas, sangue, escarro, líquido pleural, urina e secreções provenientes do uso de dispositivos invasivos em ambiente hospitalar. Ele sobrevive em objetos animados e inanimados. No ambiente hospitalar tem sido isolado em umidificadores, ventiladores, pele de profissionais de saúde, colchões, almofadas e outros equipamentos. Tem sido relatada sobrevivência em superfícies secas superior a 25 dias, razão pela qual está relacionada a surtos intra-hospitalares (Queiroz *et al.*, 2022).

Nos hospitais, *A. baumannii* causar bacteremia, meningite, pneumonia, infecções do trato urinário, infecções causadas pelo uso de cateteres intravasculares, abscessos abdominais e feridas cirúrgicas (Queiroz *et al.*, 2022).

Pseudomonas aeruginosa: Bactéria aeróbia Gram-negativa, oxidase-positiva, com fibrinas na superfície celular que facilitam a aderência às células epiteliais do hospedeiro. O habitat natural é água, solo, animais e quantidades mínimas como microflora intestinal normal e humana pele. Este patógeno está amplamente distribuído causando doenças em humanos e em alguns animais, plantas e insetos. *Pseudomonas aeruginosa* é um microrganismo responsável por causar uma grande

variedade de doenças infecciosas tanto na comunidade como em ambientes hospitalares, especialmente em pacientes com sistema imunológico enfraquecido (Vieira et al., 2023).

As infecções nosocomiais incluem pneumonia, infecções do trato urinário, bacteremia, feridas cirúrgicas e infecções de pele em pacientes queimados. É patogênico quando introduzido em regiões desprovidas de defesas, como ferido por dano direto ao tecido; uso de cateteres intravenosos ou urinários; ou quando há neutropenia. As bactérias se fixam e colonizam as membranas mucosas ou pele, invadem localmente e causam doenças sistêmicas (Vieira et al., 2023).

Stenotrophomonas maltophilia: É um bacilo Gram-negativo, não fermentador, aeróbio, com metabolismo oxidativo, com odor característico de amônia e geralmente vive na água. Atualmente é considerado um patógeno nosocomial oportunista de emergência clínica. É um microrganismo unicelular, globoso, oval ou alongado, medindo 3 a 7 (micrômetros de diâmetro) e se reproduz por brotamento multipolar, dando origem a células-filhas denominadas blastoconídios ou blastósporos. Em condições adequadas produz pseudomicélio, não possui cápsulas, não produz pigmento carotenóide e não assimila inositol, são encontradas em membranas (boca, vagina, trato respiratório superior, trato gastrointestinal) de mamíferos. Este gênero inclui aproximadamente 150 espécies identificadas. O principal agente é *C. albicans*, outras espécies podem estar envolvidas como: *C. tropicalis*, *C. famata*, *C. krusei*, *C. lusitaniae*, *C. parapsilosis*, *C. dubliniensis*, *C. pseudotropicalis*, *C. zeylanoides* e *C. guilliermondii*. *Stenotrophomonas maltophilia* foi isolada em nível hospitalar de diferentes objetos, como equipamentos de medição de pressão arterial, tubos de coleta de amostras de sangue, máquinas de diálise, equipamentos de terapia inalatória e nebulizadores. É isolado de muitos locais anatômicos, incluindo secreções do trato respiratório, urina, feridas na pele e sangue (Porcino; Neto, 2021; Da Silva et al., 2021).

Manifesta-se por pneumonia, bacteremia, endocardite e meningite. A colonização e infecção causada por este patógeno, principalmente em pacientes imunossuprimidos, está relacionada tanto a fatores intrínsecos (doenças hematológicas, patologias crônicas, fibrose cística, câncer ou neutropenia) quanto a fatores extrínsecos (cateteres venosos, internação em UTI e internação prolongada). Nos últimos 10 anos, a presença de *S. maltophilia* tem sido encontrada com maior frequência nos pulmões de pacientes com fibrose cística (Oliveira, 2022; Pires; Prado, 2022).

2.2 Cocos Gram positivos

Staphylococcus coagulase-negativa, como *Staphylococcus epidermidis* e outras espécies, são comensais normais da pele, passagens nasais anteriores e canal auditivo externo de humanos. Esses microrganismos isolados são os mais frequentes no laboratório clínico. Os microrganismos podem contaminar dispositivos protéticos durante a implantação, semeá-los durante um surto subsequente de bacteremia ou obter acesso a lúmens e cateteres de derivação quando os dispositivos são temporariamente desconectados ou manuseados (Naue et al.,2021).

Staphylococcus aureus é um coco Gram-positivo de tamanho regular e se agrupa em grupos. O habitat humano típico de *S. aureus* é a porção anterior das narinas. Cerca de 30% das pessoas carregam o organismo naquele local a qualquer momento (Naue et al.,2021).

Os surtos comunitários são frequentemente o resultado de má higiene e transmissão de fômites entre indivíduos (De Souza Jimenez *et al.*, 2021).

Os surtos hospitalares causados por uma única estirpe de *S. aureus* afetam frequentemente pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos ou invasivos de outros tipos. A origem do surto pode ser um paciente com uma infecção estafilocócica evidente ou inapetente (úlceras) que se espalha diretamente para outros pacientes através das mãos do pessoal do hospital. Outra fonte de infecção pode

ser um portador nasal ou perineal da equipe médica ou de enfermagem (Teixeira, 2021).

Streptococcus viridians são habitantes normais da mucosa oral, respiratória, gastrointestinal e urogenital. As infecções clínicas por *Streptococcus viridians* ocorrem, principalmente, após uma lesão nas áreas de seu habitat normal (Teixeira, 2021).

***Enterococcus faecalis*:** Fazem parte da flora normal do trato gastrointestinal e urogenital humano. Eles também podem ser encontrados no solo, alimentos, água, plantas, animais, pássaros e insetos. *E. faecalis* com *E. faecium* são as espécies dominantes no trato gastrointestinal humano (Fernandes, 2019).

O estudo dos componentes bacterianos oportunistas e habituais é de grande importância porque pacientes hospitalizados, colonizados ou portadores de germes resistentes a diversos antibióticos, apresentam maior risco de desenvolver infecção pela própria flora. Esses pacientes também carregam essas bactérias resistentes para o hospital, que podem ser transmitidas a outros pacientes pelas mãos de profissionais de saúde, instrumentos ou outros fômites (Fernandes, 2019).

2.3 Fungo

***Cândida*:** É um microrganismo unicelular, globoso, oval ou alongado, medindo 3 a 7 (micrômetros de diâmetro) e se reproduz por brotamento multipolar, dando origem a células filhas denominadas blastoconídios ou blastósporos. Em condições adequadas produz pseudomicélio, não possui cápsulas, não produz pigmento carotenóide e não assimila inositol. (Baptista et al., 2020).

São leveduras do gênero *Candida* que fazem parte da microbiota normal da pele e mucosas membranas (boca, vagina, trato respiratório superior, trato gastrointestinal) de mamíferos. Este gênero inclui aproximadamente 150 espécies identificadas. O principal agente é *C.*

albicans, outras espécies podem estar envolvidas como: *C. tropicalis*, *C. famata*, *C. krusei*, *C. lusitaniae*, *C. parapsilosis*, *C. dubliniensis*, *C. pseudotropicalis*, *C. zeylanoides* e *C. guilliermondii* (Baptista et al., 2020).

As espécies de *Cândida* são os patógenos fúngicos mais frequentemente isolados em infecções oportunistas e podem causar uma variedade de manifestações clínicas localizadas ou generalizadas. Atualmente, as infecções por *Candida* são uma causa importante de infecções associadas aos cuidados de saúde, devido aos avanços nas técnicas médicas e ao aumento de pacientes pediátricos em risco de adquirir infecções fúngicas invasivas (Santana Reis *et al.*, 2022).

3. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa, esse tipo de pesquisa busca informações em fontes bibliográficas, que se relacionem e fundamentam o problema exposto, onde a principal vantagem é permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla, deixando o pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre determinado assunto (Gil, 2008).

Sendo assim, a primeira etapa consistiu na elaboração dos conceitos básicos que deverão ser explorados pela pesquisa e para a realização da busca bibliográfica fez-se necessário definir o ambiente contextualizado, o problema de pesquisa e o objetivo geral da pesquisa, como propósito viabilizar a definição dos conceitos-chave principais. Uma vez determinada a área de conhecimento da pesquisa, foram escolhidas as palavras-chave que foram utilizadas na busca de referências. Os artigos foram escolhidos nos bancos de dados: Scielo, Google Acadêmico, Banco de dados Universitários, Banco de Dados de teses e dissertações: CAPES. Onde foram empregadas as palavras de busca isoladas: “Infecção Hospitalar”; “Unidade de Terapia Intensiva” e “Cuidados Críticos”.

Em um segundo momento foi realizado a formação do banco de dados inicial, onde foi formulada uma catalogação dos documentos didáticos e a formação do banco de dados inicial buscando extrair todos os artigos que não possuem aderência com a pesquisa ou que nos proporcionará uma formação de uma pasta de artigos onde todas as informações referentes ao trabalho possam ser visualizadas.

Com os artigos catalogados foi possível realizar um primeiro filtro, que envolve eliminar artigos duplicados e que não possuam informações completas quanto a título, autores, periódicos e palavras-chave e que, por isso, impossibilita a análise. Os artigos que não corresponderam a no mínimo três palavras foram excluídos. O critério de exclusão também se aplicou para os artigos que após leitura não fazem referência ao objetivo principal da presente pesquisa. Por fim, foi feita uma última filtragem mais seletiva através da leitura dos resumos e das palavras-chave dos artigos.

O material analisado e coletado foi organizado de forma a responder os questionamentos que a situação problema fomenta, permitindo a contextualização e fundamentação das informações discorridas no estudo, englobando autores como Rello *et al.*, (2019), Gupta *et al.*, (2017), Silva *et al.* (2021), entre outros que apresentam estudos relacionados ao tema do presente artigo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os artigos que compõem a amostra destacam que, em consonância com todos os investigadores e demais literatura sobre este tema, as bactérias mais comuns nas unidades de cuidados intensivos são microrganismos multirresistentes, com os bacilos gram-negativos *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Klebsiella pneumoniae*, com destaque a nível mundial, e *Staphylococcus aureus*, responsável por ocasionar infecção gram-positiva mais comum, além de causar

complicações potenciais em pacientes gravemente enfermos internados em UTIs.

Em um estudo de Rello et al., (2019), foram utilizadas as seguintes variáveis: mortalidade, tratabilidade e custo. Como resultado, as bactérias gram-negativas *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa* são destaques como organismos importantes resistentes aos antibióticos da família carbapenêmicos, apresentando riscos de mortalidade, alta tratabilidade e diversos custos. Sobre este tema, Laxminarayan et al., (2013) descreveram o uso inadequado de antibióticos e tratamento preventivo em hospitais, comunidades e agricultura, altas taxas de hospitalização e alta incidência de infecções nosocomiais como os principais fatores que impulsionam o aumento de organismos resistentes a carbapenêmicos em seu estudo. Onde os tratamentos envolvem baixas doses de antibióticos, com um tempo de tratamento considerado insuficiente.

Contudo, Gupta et al. (2017) analisaram prospectivamente pacientes hospitalizados por infecções nosocomiais em um hospital geral na China e relataram que entre 15.588 pacientes, 7.579 tinham IRAS e 3.223 tinham bactérias multirresistentes na UTI e eram gram-negativas e gram-positivas, encontradas em fluidos corporais, como catarro, urina, sangue, secreções e pus. Neste estudo, a bactéria *P. aeruginosa* foi a espécie isolada com mais frequência, entre as quais apresentou alto nível de resistência aos antibióticos (cefepina, cefazidima, gentamicina e ofloxacina).

Estas descobertas apoiam a conclusão dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de que *Pseudomonas aeruginosa* é o patógeno mais comum em unidades de terapia intensiva e é encontrado em secreções traqueais. Trata-se novamente de uma bactéria virulenta e invasiva, um bacilo gram-negativo com baixas necessidades nutricionais, diretamente associado a infecções nosocomiais, e capaz de produzir

diferentes formas de virulência e resistência, como fímbrias, cápsulas polissacarídicas, flagelos, hemolisina e toxina A.

Pseudomonas aeruginosa foi descrita na literatura como agente causador de IRAS em unidades de terapia intensiva, e está significativamente correlacionada a necrose tecidual e no desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) (Mendonça *et al.*, 2019).

Estas são bactérias oportunistas que raramente causam doenças em pacientes saudáveis, mas representam uma grande ameaça para pacientes gravemente enfermos em hospitais. Esse patógeno causa a formação de biofilme e sobrevive em ambientes úmidos como cateteres, implantes, lentes de contato e próteses, causando infecções graves (Calixto *et al.*, 2020).

Por outro lado, Hespanhol *et al.* (2019), em um estudo documental descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, baseado em prontuários da CCIH e registros de controle de infecção hospitalar de 272 casos de pacientes internados na unidade de terapia intensiva de um hospital universitário da região amazônica, onde ocorreram 53 óbitos, sendo 24 de pacientes com IRAS e 02 correlacionados a IRAS. Quanto à predominância de microrganismos isolados em culturas de pacientes de unidade de terapia intensiva, as bactérias gram-negativas também se destacam, corroborando os trabalhos citados quanto à sua prevalência. No entanto, diferentes cepas foram caracterizadas neste estudo, incluindo: *Cedecea davisae*, *Citrobacter diversus* e *Serratia marcescens*, que pertencem à família Enterobacteriaceae; *Stenotrophomonas maltophilia* pertencente à família Xanthomonadaceae.

As bactérias gram-negativas são resistentes a vários medicamentos utilizados em hospitais. Portanto, a taxa de mortalidade varia de 9 a 38% e pode chegar até 60%, como demonstra o estudo de Silva *et al.*, (2021).

Além disso, a bactéria *Acinetobacter baumannii*, anteriormente considerada um patógeno hipovirulento e confirmada pelos resultados

deste estudo, tornou-se recentemente a espécie patogênica mais comum isolada de amostras clínicas e ambientes hospitalares. Está emergindo como uma das doenças mais perigosas, especialmente colocando pacientes gravemente enfermos em risco em unidade de cuidados, conforme destacado por Da Silva Sena et al. (2022).

A. baumannii é um microrganismo nosocomial que ocorre principalmente em hospitais devido à sua resistência generalizada, e é responsável por diversas infecções em unidades de terapia intensiva, incluindo: sepse, bacteremia, meningite e infecções de feridas. De acordo com Silva et al., (2021), os carbapenêmicos foram selecionados como os primeiros medicamentos para tratar infecções causadas por esta bactéria, porém, certas cepas já produzem carbapenemases, dificultando ainda mais a remoção dessas microrganismo nos hospitais. Outra bactéria isolada em unidades de terapia intensiva que causa infecções nosocomiais, pertence ao gênero *Klebsiella pneumoniae*, comumente associado a infecções do trato urinário em pacientes de UTI que utilizam dispositivos invasivos. Quanto aos mecanismos de resistência observados em *K. spp.* Carvalho et al. (2021) mostraram que são produtores de enzimas beta-lactamases que conferem resistência a antibióticos beta-lactâmicos como cefalosporinas, penicilinas monobactam e carbapenêmicos. Dentre as bactérias gram-positivas, destacam-se as infecções por *Staphylococcus aureus*, resistentes ao medicamento metaciclina, por serem encontradas nas mãos dos profissionais de saúde e nas superfícies das unidades de terapia intensiva (Santos et al., 2018). Retificando assim a importância da lavagem das mãos para os profissionais de saúde, seguindo as recomendações apoiadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para determinar o momento correto da lavagem das mãos, a fim de evitar a contaminação cruzada em UTIs e as IRAS.

Em relação à resistência aos antibióticos, estudos mostram que fatores relacionados ao uso indiscriminado e muitas vezes desnecessário, aliados aos baixos padrões de qualidade dos antibióticos para bactérias,

contribuem para o problema. Sobre este tema, Kapadia *et al.*, (2017) acrescentaram que aproximadamente 25-50% dos medicamentos não conseguem atingir o seu potencial terapêutico contra bactérias, aumentando os custos, bem como a morbidade e mortalidade em pacientes gravemente enfermos.

Outro aspecto abordado neste estudo são os fatores de risco observados na amostra. Entre os estudos selecionados, os fatores de risco mais frequentemente relatados foram tratamento prolongado com antibióticos, transmissão cruzada, tempo de internação e procedimentos invasivos.

O tempo de internação tem recebido atenção porque os pacientes de terapia intensiva estão expostos a diversos riscos, segundo Silva *et al.*, (2021), acrescentaram na sua discussão que a internação tornou-se um caminho perigoso, seguido pelo uso indiscriminado de antibióticos em larga escala, garantindo a seleção de cepas com mecanismos de resistência para os quais muitas vezes não existem tratamentos alternativos, além dos custos cada vez maiores dos medicamentos avançados ou a probabilidade de os pacientes permanecerem mais tempo no hospital ou morrerem.

Quanto às características sociodemográficas, Hespanhol *et al.*, (2019) descobriram que, a prevalência de infecções nosocomiais em pacientes do sexo feminino foi maior, aproximadamente 60%, em discordância de estudos como de Wang *et al.*, (2019) e Gupta *et al.* (2017), em que pacientes do sexo masculino apresentaram maior prevalência de infecções nosocomiais.

Portanto, compreender a prevalência de bactérias MDR, especialmente em hospitais, é importante para o controle de infecções, além da devida atenção ao uso racional de antibióticos, conforme aponta Wang *et al.* (2019).

5. CONCLUSÃO

De acordo com o que foi citado nesta revisão, bactérias gram-negativas representadas por *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, seguidas de infecções gram-positivas por *Staphylococcus aureus*, são os agentes infecciosos mais comumente isolados em resultados de pesquisas. Apresentando alta resistência aos antibióticos comumente utilizados na prática hospitalar, e o principal fator de risco para os pacientes é o tempo de internação e a classificação sociodemográfica associada, um estudo mostra a incidência em mulheres, ao contrário de outros estudos que mostram incidência em homens com infecções nosocomiais.

Assim o controle de infecções em pacientes de unidades de terapia intensiva e a lavagem das mãos antes e durante os procedimentos dos pacientes são as medidas mais simples e eficazes que os profissionais de saúde, especialmente às equipes de enfermagem, devem priorizar para reduzir a infecção cruzada e prevenir a multirresistência de cepas em pacientes críticos. Além disso, o uso criterioso de antibióticos deve ser outra medida de controle, pois estudos mostram que o uso incorreto e excessivo de antimicrobianos de baixa eficácia é responsável por um aumento significativo de bactérias resistentes a medicamentos na UTI.

Quanto aos resultados obtidos, a literatura é limitada e poucos estudos com objetivos de pesquisa foram publicados. Isto pode ser devido ao uso de descritores discutidos nesta revisão. Contudo, com base em dados epidemiológicos sobre as infecções mais comuns nas UTI brasileiras, sugere-se um estudo aprofundado sobre este tema.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Rafaela Xisto *et al.* Fatores estressores em pacientes internados em unidade de terapia intensiva: Uma revisão bibliográfica. **Anais do Seminário Científico do UNIFACIG**, n. 6, 2020.

BAPTISTA, Kelly Cristina Cordeiro *et al.* Infecções hospitalares por candida sp. em pacientes internados em UTI. **Revista Gestão & Saúde**, v. 22, n. 2,

p. 66-81, 2020.

BASTOS, Elaine Cristina Bezerra *et al.* Prevalência de microrganismos isolados de hemoculturas em uma UTI adulto de um hospital de ensino no interior do Ceará. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 8, p. 59043-59047, 2020.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 2002. Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. **Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde** [online]. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 21 fev. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/anvisa/legis/resol/2002/50_02rdc.pdf. Acesso em 08 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 3523, 28 ago 1998**. Diário Oficial da União, Brasília, 31/08/1998. Seção 1;40-42.

CALIXTO, J. B., et al. Perfil da infecção hospitalar em unidades de terapia intensiva: revisão integrativa. **Revista Interdisciplinar Encontro das Ciências**, 3(2).2020. Disponível em: <https://riec.univs.edu.br/index.php/riec/article/view/142> Acesso em 18 de fevereiro de 2024.

CARVALHO, J. J. V., et al. (2021). Bactérias multirresistentes e seus impactos na saúde pública: Uma responsabilidade social. **Research, Society and Development**. 10(6) 58810616303-e58810616303. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16303> Acesso em 15 de fevereiro de 2024.

DA SILVA, Eduarda Pereira *et al.* Identificação dos principais patógenos responsáveis por infecções relacionadas à assistência à saúde em unidades de terapia intensiva neonatal: Revisão Integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, p. e30111628991- e30111628991, 2022.

DA SILVA SENA, Nadjane *et al.* Infecções hospitalares em Unidade de Terapia Intensiva: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 10, p. e353111032591-e353111032591, 2022.

DA SILVA, Thaylon Menezes Ferreira *et al.* Infecções hospitalares associadas à bacilos gram-negativos não fermentadores em unidade de terapia intensiva: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, p. e6685-e6685, 2021.

DE HARO MORENO, Felipe Tambellini *et al.* Perfil das infecções nosocomiais de cirurgias ortopédicas do membro superior em hospital terciário no Brasil. **Archives of health investigation**, v. 10, n. 4, p. 564-569, 2021.

DE FRANÇA CARVALHO, Maria Alice Araujo *et al.* Infecções hospitalares em UTIs e sua relação com a higienização das mãos em um hospital universitário do Nordeste: Estudo epidemiológico. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 13, p. e132121344287- e132121344287, 2023.

DE SOUZA JIMENEZ, Márcia Gabriele *et al.* Comparação entre o método manual e automatizado na identificação de staphylococcus coagulase negativa novobiocina resistente. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 120194-120213, 2021.

DOS SANTOS, Patrícia Nunes *et al.* Análise farmacoeconômica dos antimicrobianos na unidade de terapia intensiva em um hospital terciário. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, p. e104953179-e104953179, 2020.

ESPÍNDOLA, Marisa Catarina Mesquita *et al.* Perfil bacteriano das superfícies e equipamentos da Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e47510918342-e47510918342, 2021.

GASPAR, Gilberto Gambero; BOLLELA, Valdes Roberto; MARTINEZ, Roberto. Incidência de infecções relacionadas à saúde e perfil de sensibilidade de *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae* e *Acinetobacter baumannii* no período pré e durante a pandemia de Covid-19 em unidade de terapia intensiva adulto. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 25, p. 101062, 2021.

GENÁRIO, Letícia Rodrigues et al. Resistência antimicrobiana na infecção urinária em unidade de terapia intensiva. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, 2022.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUPTA, R., *et al.* Epidemiology of multidrug-resistant Gram-negative pathogens isolated from ventilator-associated pneumonia in ICU patients. **Journal of global antimicrobial resistance**. 9, 47-50. 2017.
Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716517300322>.
Acesso em: 08 de março de 2024.

HESPAÑHOL, L. A. B., *et al.* Infecção relacionada à Assistência à Saúde em Unidade de Terapia Intensiva Adulto. **Enfermería Global**. 18(1) 215-254. 2019. Disponível em:
<https://revistas.um.es/eglobal/article/view/eglobal.18.1.296481>. Acesso em:
05 de março de 2024.

JAPÃO GUALÁN, C. E. **Tendência atual de resistência antimicrobiana em gram negativo bacilos**. Tese. Cuenca-Ecuador. 2021.

JUNIOR, Aluisio Martins et al. Infecções por Bactérias do Grupo “Eskape” Em Pacientes Internados Em Unidade de Terapia Intensiva por Covid -19. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 27, p. 103373, 2023.

KAPADIA, S. Trends in cardiovascular risk profiles. **Cleveland Clinic Journal of Medicine**, v. 84, n. 12, supl. 4, 2017.

LAXMINARAYAN, R., et al. Antibiotic resistance: the need for global solutions. **The Lancet infectious diseases**. 13(12), 1057-1098. 2013.
Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1473309913703189>
Acesso em: 25 de fevereiro de 2024.

MENDONÇA, D. L.; RIBEIRO, E. V.; SILVA, J. T. N. Prevalência e perfil de sensibilidade dos microrganismos isolados em aspirado traqueal de pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, 2019.

NAUE, Carine Rosa *et al.* Prevalência e perfil de sensibilidade antimicrobiana de bactérias isoladas de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva de um hospital universitário do Sertão de Pernambuco. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 42, n. 1, p. 15-28, 2021.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Relatório Mundial da Saúde 2008**: Cuidados de Saúde Primários – Agora mais que nunca. Genebra: OMS, 2008.

OMS- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **OMS publica lista de bactérias para as quais novos antibióticos são urgentemente necessários** [online]. Genebra: OMS. 2017. Disponível em:
<https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes> Acesso em: 12 de fevereiro de 2024.

PIRES, Amanda; PRADO, Morgana Kelly Borges. Prevalência e Relevância Clínica da Infecção pelo *Achromobacter xylosoxidans* em Portadores de Fibrose Cística. **Anais da Semana Universitária e Encontro de Iniciação Científica (ISSN: 2316-8226)**, v. 1, n. 1, 2022.

PORCINO, Andrezza Oliveira; NETO, Marileide Oliveira. Stenotrophomonas Maltophilia e os Mecanismos de Resistência: Revisão Bibliográfica.

Revista Multidisciplinar em Saúde, v. 2, n. 2, p. 58-58, 2021.

RELLO, J., *et al.* Perceived differences between intensivists and infectious diseases consultants facing antimicrobial resistance: a global cross-sectional survey. **European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases**. 38(7), 1235-1240. 2019.

SÁNCHEZ, G.J.M.; RODRÍGUEZ, A.E.A.; RIVERA, C.A.E.; PORTILLO, G.J.H.; JIMÉNEZ, U.R.A.; RAMÍREZ, B.É.J, *et al.* Relatório de frequências relativas sobre infecções bacterianas associadas à IAAS, análise 2019 – 2021 para um hospital de terceiro nível. **Rev Mex Patol Clin Med Lab**, 2022; 69 (1): 11-17.

SANTANA REIS, Kliss Wallery; SOUSA DOS SANTOS, Ruan Thalison; LUZ ALVES, Larissa. Perspectiva da enfermagem sobre as infecções nosocomiais por Cândida na UTI. **Scire Salutis**, v. 12, n. 2, 2022.

SILVA, T. M. F., *et al.* Infecções hospitalares associadas à bacilos gram-negativos não fermentadores em unidade de terapia intensiva: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. 13(3), e6685-e6685. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e6685.2021> Acesso em: 12 de fevereiro de 2024.

WANG, M., *et al.* Analysis of multidrug-resistant bacteria in 3223 patients with hospital acquired infections (HAI) from a tertiary general hospital in China. **Bosnian journal of basic medical sciences**. 19(1), 86. 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil